
Reflections on maintenance in traditional and rudimentary urban water systems: the city of Uíge case

Reflexões sobre manutenções em sistemas de água urbano tradicionais e rudimentares: caso cidade do Uíge

Received: 2023-04-10 | Accepted: 2023-05-12 | Published: 2023-05-16

Salvador Lindo Bernardo Cuhema

ORCID:<https://orcid.org/signin/0000-0002-3800-3667>

Universidade Federal Fluminense, Brasil

E-mail: Cuhema1@gmail.com

Lourdes Brasil dos Santos Argueta

ORCID:<https://orcid.org/signin/0000-0001-5258-3437>

Universidade Federal Fluminense, Brasil

E-mail: lourdesbrazils@gmail.com

Orlando Celso Longo

ORCID:<https://orcid.org/signin/0000-0002-0323-473X>

Universidade Federal Fluminense, Brasil

E-mail: orlandolongo@gmail.com

Luciane Ferreira Alcoforado

ORCID:<https://orcid.org/signin/0000-0002-9504-8087>

ORCID

Academia da Força Aérea – AFA

luciane@id.uff.br

Antônio Paulo Mateus

ORCID:<https://orcid.org/signin/0000-0003-0220-6830>

Universidade Federal Fluminense, Brasil

E-mail: apmateus86@gmail.com

ABSTRACT

The players of maintenance of systems of worldwide institutions of service or production, put the maintenance, as a top factor in the continuous operation, who ignore can lose customers, because the variable can double the costs of recovery of projects and/or infrastructures. The maintenance of water systems is a useful factor in the operation, for the socio-economic progress of countries and balances local well-being. Describe the maintenance plan applied in the urban water supply system of the city of Uíge, from 2012 to 2016. Methodical quali-quantitative of theoretical level, is a case study. The bibliographic survey was carried out, on-site visits in the field, reports, interviews, bibliographic review that allowed diagnosing the problems about the maintenance plan in traditional and rudimentary urban water systems according to the criteria of the Ministry of Energy and Water of Angola and what international standards establish in a system of this nature. To contribute to improve the forms of poorly practiced maintenance and adapt them to internationally accepted standards, to the academic world I believe to be an innovative study for processes of traditional urban rudimentary systems from the catchment to the water treatment plant

Keywords: water system; maintenance; capture; water treatment station.

RESUMO

Os players de manutenções de sistemas de Instituições mundiais de serviço ou produção, colocam a manutenção, como factor cimeiro na operação continua, quem ignorar pode perder clientes, porque a variavel pode dobrar os custos de recuperação de projectos e/ou infraestruturas. A manutenção de sistemas de água é um fator útil na operação, para o progresso socioeconómico dos países e equilibra o bem-estar local. Descrever o plano de manutenções aplicado no Sistema de abastecimento de água urbano da cidade do Uíge, de 2012 a 2016. Metodica quali-quantitativo de nível teórico, é estudo de caso. Realizou-se no levantamento bibliográfico, visitas in loco no campo, relatórios, entrevistas, revisão bibliográfica que permitiu diagnosticar os problemas sobre o plano de manutenções em sistemas de água urbanos tradicionais e rudimentares de acordo com os critérios do Ministério de Energia e Águas de Angola e o que as normas internacionais estabelecem em sistema desta natureza. Contribuir para melhorar as formas de manutenções mal praticadas e adequá-las as normas internacionalmente aceites, ao mundo académico acredito ser estudo inovador para processos de sistemas tradicionais rudimentares urbanos da captação à estação tratamento água.

Palavras-chave: sistema de água; manutenção; captação; bombeamento e estação de tratamento de água.

INTRODUÇÃO

As manutenções de sistemas a nível de Instituições mundiais públicas e privadas de serviço ou produção ocupam lugar cimeiro no funcionamento continuo, menospreza-las, afasta os consumidores. Segundo (ONU, 2015) a 80ª Plenária, editou a Resolução 70/169, reconhece os direitos à água potável e ao saneamento básico, direitos fundamentais autónomos. E cerca 314 milhões de africanos, que perfaz 45 % da população subsaariana, carecem de acesso a fontes de água com qualidade e o PNUD (2006) citado por Ana Elisa Cascão, da CEAUNIVP, relata que a Africa, o problema da água é a sua distribuição e não a quantidade disponível. Segundo dados do Banco mundial, citado por Mendonça e Leitão (2008, p. 146), afirmam que: “(...) oitenta países enfrentam atualmente graves problemas por falta ou escassez de água. (...) ao mesmo tempo, observa-se também que a população mundial cresce muito rapidamente em áreas onde a água já é escassa”. Considerando a situação problemática do fornecimento de água nas comunidades, para garantir a melhoria de vida das populações angolanas, o Plano Nacional de Desenvolvimento de 2013-2017 estabelece alguns indicadores relacionados ao acesso à água e o saneamento e determinam a taxa geral do saneamento básico apropriado de atingir até 70% da população em 2017, com submetas de abastecimento de água potável para 100% da população urbana e 80% da população rural no Programa água para todos. Contudo, até 2017, o indicador agregado é de apenas 53% a nível nacional, com uma cobertura de água rural de apenas 23%.

A situação das cidades de Angola, em particular a cidade do Uíge é historicamente ainda preocupante na distribuição de água com qualidade, para o consumo das populações. Em 2013, mais de 90% da população da cidade do Uíge, não usufruía de água potável, a situação ainda requiere muita atenção e preocupação, porque nos últimos anos várias endemias, epidemias e doenças de origem hídrica como a cólera, a febre tifoide, as diarreias agudas e muitas outras, parte delas originam internamentos hospitalares e até mortes.

Os sistemas de água potável público existente na cidade, não satisfaz as necessidades da população, servindo apenas alguns bairros urbanos o Centro da cidade, Popular, Dunga, Mbemba-Ngango e (9) Bairros com furos de água e alguns Chafarizes de água tratada. Esta situação permite que maior parte dos munícipes acima de 90% consumam água não tratada de Cacimbas, Furos, Tanques caseiros e Rios, em função dos fenómenos em causa interessa à análise desta pesquisa científica, capaz de contribuir a solucionar a problemática de inoperação de projetos de Sistemas de abastecimento de água por causa da precariedade de manutenção em determinados períodos. A caminhada de enormes distâncias dos munícipes para acarretar água, constitui preocupação e motivação pela escolha do Tema, porque vários projetos executados e inaugurados deixam de funcionar em pouco tempo, violando os princípios e normas da sua projeção pelo Programa água para todos. Define-se como problema de pesquisa *¿como contribuir para a manutenção de sistemas de abastecimento de água urbano em Angola?*

Objetivo descrever com referência os processos do plano de manutenção praticado no Sistema de fornecimento de água urbano da cidade do Uíge, período 2012 a 2016, Programa água para todos. Reunir conceções teóricas e práticas para compreensão do fenómeno de manutenção, em busca de propostas flexíveis e possíveis metodologias para solução do problema na comunidade e enriquecer o défice registrado no Modelo de Gestão Comunitária de Água (MoGeCA), o pilar orientador no funcionamento e manutenção de Sistemas de água rurais e periurbanos, isentando os Sistemas urbanos pela sua complexidade técnica dos processos, uma vez aprovado e publicado o Artigo contribuiria, para enriquecer os capítulos do livro, para além de apoiar o Ministério de Energia e Águas de Angola e para os Académicos, esta matéria é inovadora na área de manutenções de Sistemas tradicionais rudimentares, a partir da Captação à Estação de tratamento de água (ETA), porque a maior parte de autores, falam de processos de manutenções de Estações de tratamento de água com processos automáticos, tais como: produtos químicos, quantidades, tipos, como funcionam, estruturas, softwares de programas digitais e etc(...). O presente Artigo incide sobre a necessidade de descrever o processo do plano de manutenção do sistema de água urbano da cidade do Uíge em 2012 a 2016, Programa água para todos, fator indispensável na operação. Analisamos quatro fases manuais: captação, poço de sucção, bombeamento e processos da estação de tratamento de água potável, refletindo se os planos praticadas se considerem ou não com as normas estabelecidas internacionalmente.

O Artigo está estruturado com Introdução, Revisão da literatura, Métodos, Análises e Discussão de resultados e Conclusões finais.

REVISÃO DA LITERATURA

Pronunciamentos de Autores que publicam sobre Sistemas de abastecimento de águas, em manutenções de equipamentos, comportamentos do homem e explorar as maneiras de fazer manutenções na conceção técnica em sistemas urbanos tradicionais e rudimentares.

Para Dantas (1999), a funcionalidade de obras equipamentos, instalações tubulações, serviços e acessórios, para fins de abastecimento de água potável com regularidade e segurança define-se como sistema de água. Um Sistema de abastecimento de água potável ao serviço público, caracteriza-se pelas entidades, com terrenos próprios ou concessão especial da entidade compostos por tubulações e instalações de acessórios, segundo Guerra (2013).

Os componentes do Sistema de água são: são mananciais, captação, adução bombeamento, estação de tratamento de água potável e as Redes de distribuição.

Segundo Rangel (2015, p.17); um sistema de abastecimento de água é composto por diversas unidades, dentre elas:

- Manancial: fonte de onde se retira a água;
- Captação: conjunto de equipamentos e instalações utilizado para a tomada de água do manancial;
- Adução: transporte da água do manancial para a estação de tratamento de água ou da água tratada para a reservação;
- Tratamento: melhoria das características qualitativas da água, dos pontos de vista físico, químico, bacteriológico e organoléptico, a fim de que se torne própria para o consumo. É feito nas Estações de tratamento de água;
- Reservação: armazenamento de água para atender a diversos propósitos, como a variação de consumo e a manutenção da pressão mínima na rede de distribuição. O reservatório de distribuição de água é o “elemento do sistema de abastecimento de água, destinado a regularizar as variações entre as vazões de adução e de distribuição e condicionar as pressões na rede de distribuição”. (Brasil, 1994) São amplamente utilizados em diversos países, uma vez que permitem que a distribuição de água continue ocorrendo mesmo durante horários de baixa produção das (ETA’s), ou caso ocorra algum problema na adução e tratamento da mesma, que possa prejudicar seu fornecimento para a população;
- Rede de distribuição: condução da água para os edifícios e pontos de consumo, por meio de tubulações instaladas nas vias públicas. Consiste na última etapa de um sistema de abastecimento de água, sendo formada de “tubulações e órgãos acessórios, destinados a colocar água potável à disposição dos consumidores, de forma contínua, em quantidade, qualidade e pressão adequadas” (Tsutiya, 2006).

Para que os sistemas de água sejam funcionais é necessário que se beneficiem de manutenções contínuas de acordo com normas e princípios estabelecidos. Deste modo, entende-se como manutenção o ciclo ou melhor um processo de retrabalho na ocorrência de uma atividade, segundo (Cavalcante e Almeida, 2007; Cassady e Kutanoğlu, 2003) citado por MADSON B. S. MONTE.

Segundo (Trojan, 2012) as manutenções bem planejadas geram expectativas para a empresa pelos investimentos em primeiro lugar, para além de ajudar no estabelecimento dos objetivos e

metas como resultado da prática de manutenção. Ocasionalmente visões econômicas de menores custos, economia de energia, volumes menores de peças em estoque, reduções de perdas exorbitantes e aumento dos lucros agregando valores para a empresa.

Nesta linha Najid et al (2011) o dilema da integração da produção e manutenção soluciona-se, quanto a produção é a determinação dos vários itens e tamanhos de lotes de produção. Quanto à manutenção preventiva, realiza-se para restabelecer a linha de produção em momentos diferentes de tempo para "tão boa como nova", e, na falha da linha de produção efetua-se uma reparação mínima restaurando status de "tão quanto qualquer um desta idade". Estes modelos mostram maior efetividade nas simulações, em comparação com os modelos que avaliam a manutenção e a operação separadamente. As empresas no âmbito da atividade de operação e manutenção de redes de água a avaliação da qualidade dos serviços de abastecimento de água é feita com parâmetros (Kwietniewski, 2004). Para Lopes et al (2011) as substituições de peças no âmbito da manutenção estimulam riscos de falha que podem levar durante a atividade. Coeficiente de perda de carga, velocidade, pressão estática de rede, reclamação dos usuários e carga de tráfego foram os critérios escolhidos e avaliados com opinião de especialistas ponderando os critérios selecionados. Lopes identifica os locais para intervenções futuras e permite maior racionalidade, e possível redução, nos investimentos aplicados. Segundo Trojan e Morais (2012) trazem à ribalta para redes de distribuição de água a decisão em grupo para o problema prioritário das alternativas de manutenção. Sendo mais económico melhorar e desenvolver sistemas existentes ao invés de construir novos em paralelo ao atual.

O grande diferencial da pesquisa sobre a manutenção é refletida na realidade vivida pelo grupo técnico orientado pela Direção Provincial de Energia e Águas, no abastecimento de água através do Sistema de água urbano tradicional e rudimentar da cidade do Uíge: os tempos de falha nas diferentes etapas do processo e dos equipamentos devem seguir determinada orientação a partir de dados fornecidos pela Empresa e técnicos gestores, realizar-se-á uma descrição sobre o tipo de manutenções praticadas a partir do leito do rio, captação, poço de sucção, bombeamento e processos da ETA, sejam eles corretivas, preventivas e os que nunca mereceram atenção corretiva e preventiva.

MÉTODOS

Estudo empírico, pesquisa científica exploratória e descritiva, uso de técnicas método quali-quantitativa de natureza básica é um estudo de caso e realizou-se com levantamento bibliográfico, visitas in loco no campo, relatórios, entrevistas, revisão bibliográfica que permitiu diagnosticar o problema sobre o plano de manutenções do sistema de água urbano tradicional e rudimentar da cidade do Uíge, em função das normas internacionais.

O tipo de investigação, pode classificar-se em Estudo De Caso, De Levantamento, Com Survey, Participante, Pesquisa Ação, Etnometodológica, e Etnográfica, Documental, De Campo, Experimental, Bibliográfica, Ex-Post-Facto entre outras (WILL, 2012).

A pesquisa quantitativa é a não presença descritiva, se realiza de forma numérica, é aplicada em matemática e estatística. O processo da pesquisa é avaliado iterativamente em que as evidências são avaliadas. Os resultados são ilustrados de forma conclusiva em tabelas e gráficos, podendo assim, ser utilizada para a tomada de decisão da investigação (GARCES, 2010; ARAGÃO, 2011).

Já na pesquisa qualitativa, o pesquisador utiliza uma forma indutiva para aflorar a situação observada não há forma numérica. Nesse caso a pesquisa é de caráter exploratório e investigativa, os dados qualitativos não podem ser representados graficamente (CHRISTIANE 2014; EVÊNCIO et al, 2019).

Segundo TSUTIYA (2006) propõe que em relação às fontes superficiais, tais sistemas possuem como constituintes: mananciais, pontos de captação, estação elevatória, adutora, estação de tratamento, reservatório e rede de distribuição.

Para o diagnóstico destacamos três elementos principais: Captação, bombagem e os processos da Estação de tratamento de água. A classificação destas áreas do Sistema de água apraz-nos informar o seguinte: a condição principal em qualquer época do ano, a sua projeção e construção deve assegurar a facilidade nas atividades de operação e manutenção na entrada de água sem dificuldades, observando os parâmetros de qualidade (TSUTIYA, 2006). Citado por Leydiana de Sousa Pereira.

- a) A Estação de captação: se situa em mananciais, albufeira e barragens. Satisfaz o conjunto de estruturas e dispositivos, construídos ou montados junto ao manancial, para a retirada de água, cujas especificações atrelam-se às particularidades considerando a litologia do rio, principalmente as variáveis do volume, da profundidade, e de água por extrair ou captar e por gravidade a partir do manancial, retenção ou Barragem para o tanque intermédio geralmente, é requerido o auxílio de Bombas dimensionadas de acordo com a capacidade instalada bombeando o líquido para a Estação de tratamento de água (ETA);
- b) Adução: transporte da água para o tanque intermédio e posteriormente a água é bombeado para Estação de tratamento de água;
- c) Estações de Tratamento de Água (ETA): Melhoria das características qualitativas da água, dos pontos de vista físico, químico, bacteriológico e organolético, a fim de que se torne própria para o consumo.

O âmago da investigação, é um dos Sistema de água construído em 2006 a 2008, na cidade do Uíge, devido a inexistência de passos orientadores para manutenções de grandes projetos complexos em zonas urbanas, segundo o livro do MINEA (2010) com a DW-Angola, denominado MoGeCA, apresenta as etapas de operação e manutenção de Pontos de águas (PÁs), Pequenos Sistemas águas (PSÁs) e Chafarizes. Logo esta pesquisa analisa e descreve os parâmetros e etapas necessários no processo de manutenção de sistemas de água urbanos tradicionais e rudimentar, porem complexos tecnicamente a partir do leito do rio, canal, manancial, captação até a ETA,

limitamo-nos a produção. O estudo de caso e as atividades começaram no mês de fevereiro de 2021 e culminaram em Setembro de 2022, com os seguintes passos: identificar problemas apresentados no Sistema de abastecimento de água urbano, mediante o método de recolha de informação por observação em campo, através de um inquérito, formulário com perguntas fechadas aos responsáveis, funcionários, ex -técnicos e técnicos de diferentes Instituições como: Gabinete Provincial de Infraestrutura e Serviços Técnicos (GPIST), Administração Municipal do Uíge (AMU), da ex-Direcção Provincial de Energia e Águas (DPEA) e da Empresa de Água e Saneamento do Uíge (EASU-EP).

As causas identificadas na base dos problemas existentes no Sistema de abastecimento de água urbano, se obtiveram mediante entrevistas bem estruturadas de forma aberta e fechada ao Chefe do Departamento e técnico do GPIST, o Administrador adjunto para área técnica e o técnico da AMU, dois antigos técnicos (2) da ex –DPEA, especialista da área de águas e Saneamento, operador experiente e seis técnicos (6) da área de manutenção e operação da EASU-EP. Najid et al (2011) o dilema da integração da produção e manutenção soluciona-se, quanto a produção é a determinação dos vários itens e tamanhos de lotes de produção. Quanto à manutenção preventiva, realiza-se para restabelecer a linha de produção em momentos diferentes de tempo para "tão boa como nova", e, na falha da linha de produção efetua-se uma reparação mínima restaurando status de "tão quanto qualquer um desta idade". Estes modelos mostram maior efetividade nas simulações, em comparação com os modelos que avaliam a manutenção e a operação separadamente.

Os problemas no abastecimento de água e saneamento na cidade, não fogem muito do contexto de algumas Províncias de Angola e esta problemática da qualidade de manutenção de Sistemas de água e gestão de recursos hídricos surge como um dos componentes críticos da sociedade contemporânea e dos países em via de desenvolvimento.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA REGIÃO EM ESTUDO

Figura 1-Mapa de Angola

Fonte: [Mapa-de-Angola-com-a-indicação-das-provínias-e-cidades-importantes.png \(2021\)](#)

A Província do Uíge é situada no extremo norte de Angola com área de 58.698 km² e cerca de 1.908.347 habitantes, faz fronteira a oeste com a Província do Zaire, a norte e a leste com a República Democrática do Congo, a sudeste com a Província de Malanje e a sul com as Províncias de Cuanza Norte e do Bengo. Observa-se o Mapa de Angola e suas Províncias e Uíge cor lilás ao norte em forma de quadrilátero, tem 16 Municípios e 31 Comunas, com sede

capital Uíge, com aproximadamente 502.846 habitantes. Área territorial de 2.500 km² suas fronteiras são: os Municípios de Mucaba ao norte; do Quitexe ao sul; do Negage ao sudeste; do Ambuila ao este; e do Songo ao noroeste. A cidade é composta por 9 Bairros e 83 Aldeias que estão divididas por 18 Regedorias. O clima é tropical de Savana (húmido), com potencial hídrico de 16 Rios, para além de Lagoas, com potencial turístico.

Abastecimento de água e saneamento

O Programa Água para todos, de acordo dados da ex-DPEA, relata que no período (2013-2017), segundo o Censo 2017, registou-se 502.846 habitantes na cidade do Uíge, estima um agregado familiar de 6 membros correspondente à 83.808 residências, e desta população 39% reside nas zonas urbanas. A cidade do Uíge é mais populoso da Província com 31% do total da população geral de 1.615.360 habitantes, o Município possui grandes zonas de Serra e Matas.

Os Sistemas de água urbano público existentes na Cidade, não satisfazem a população, porque a capacidade instalada não corresponde com a demanda atual, a distribuição de água é a grande preocupação dos munícipes, apenas o Centro da Cidade, alguns bairros urbanos Popular, Dunga, Mbemba-Ngango e 9 Bairros com furos de água, outros com chafarizes de água tratada que são servidos. Em 2013 mais de 90% da população consumia água imprópria de Cacimbas, Furos, Tanques caseiros e de Rios, fontes de várias endemias e epidemias de doenças hídricas, como a cólera, a febre tifoide, as diarreias agudas e outras, originando internamentos hospitalares e até mortes. Segundo dados do Governo Provincial em 2012, e da Direção Provincial de Energia e Aguas em 2013 e a Administração Municipal em 2017, cerca de 1/4 da população consome água potável, mas a distribuição é ainda irregular nos bairros urbanos e aproximadamente 30% de água se perde por vazamentos na rede, torneiras públicas mal fechadas e pelo garimpo clandestino.

Ações concretizadas na cidade do Uíge

1. Construídos 150.280 km da rede de abastecimento de água;
2. Instaladas 11.281 ligações domiciliárias e torneiras de jardim.

O Decreto Executivo nº 396/13, de 25 de Setembro dos Ministérios da Economia e do MINEA, publicado no Diário da República Iª Série nº 222 de 19 de Novembro, cria a Empresa de Águas e Saneamento do Uíge - Empresa Pública (EASU-EP), sita na Rua Comandante Nzagi, início em 2014, para os Municípios de Uíge e Negage e apoio técnico aos demais Municípios. Criada para gerir e explorar os Sistemas públicos de abastecimento de água na produção, distribuição e cobrança da água potável e saneamento de águas residuais, com Visão, Missão e Valores: Ser melhor Empresa Pública de referência no Sector de águas até 2025, vender água em qualidade e quantidade ao menor preço e justo a toda população e a ética e transparência, valorização dos colaboradores, compromisso com a sustentabilidade, inovação e respeito pela diversidade respetivamente. O Lema “*Todos pela água*”. Em 2017 a DPEA, afunilou-se ao

Gabinete Provincial de Infraestrutura e Serviços Técnicos, encarregue de políticas públicas a nível da Província.

Figura 2-Organigrama EASU- EP

Fonte: EASU-EP

O Sistema 2 construído em 2007, vulgo Sistema novo é o alvo para a nossa pesquisa, com capacidade de 8.000 m³/dia, à água bruta é captada através do chupador na albufeira do rio a 350 rpm, em uma conduta de DN 400 polegadas de diâmetro de forma gravídica conduzida ao poço de sucção (PS), que dista a 90m trazendo algumas impurezas, como lodo, areias e cobras, puxada por duas bombas de capacidade de Q=380 m³/h através da conduta de DN 300 polegadas e ao mesmo tempo é bombeada para ETA, que dista a 1,400 km, dando origem as etapas de pré-oxidação, coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção, a água potável é armazenada em dois reservatórios de água tratada (RAT2) construídos em alumínio inox, com capacidade de Q= 2x500 m³ e posteriormente a água potável é bombeada para dois tanques de Q=2x950 m³, o designado Centro de distribuição (CD2) com capacidade de 1.900 m³ construído em alumínio inox respetivamente:

Figura 3-Sistema de água novo -Uíge

Fonte: DPEA/2010

Em relação à Capacidade total instalada dos dois Sistemas do Município Sede, perfaz 14.000 m³/dia funcionando 22 h/dia e os Centros de distribuição (CD1) do antigo Sistema e (CD 2) do Sistema novo, ambos perfazem uma capacidade total de reservatórios de 3.900 m³ de água potável armazenada. Ambas condutas cruzam-se formando uma única conduta de 600 polegadas de diâmetro, para distribuição ao Centro da cidade e parte urbana dos bairros. Existem duas redes distintas, uma nova e outra antiga, cuja conduta de distribuição de água no bairro popular nº 1, entrada do bairro Mbemba-Ngango e boa parte do Centro da cidade que vai até a área do Instituto Superior de Ciências de Educação do Uíge (ISCED), possuem válvulas de ligação entre a rede nova e a antiga, impossibilitando assim estudar de forma isolada a água de cada uma das redes.

Sobre as bombas do sistema em estudo, segundo um grupo de consultores espanhóis mandatados pelo MINEA a medição real dos equipamentos demonstrou que a capacidade instalada de uma bomba é de 150 m³/h, para as três e o seu rendimento disponível para duas bombas em funcionamento é de 280 m³/h. A bomba em repouso a escala funcionamento depende da equipa em serviço e seu responsável, varia de um dia sim e outro dia não, as vezes faz uma semana, aqui a falta de planeamento agendado pode prejudicar o rendimento do tempo de trabalho do equipamento. Ver figura a seguir:

Figura 1-Bombas captação de água bruta

Fonte: EASU

O bombeamento e adução de água bruta para ETA, permite que se realizem vários processos na medida que um começa outro termina e outros podem ser sucessivos até a etapa final nomeadamente: Pré-oxidação, Coagulação, Floculação, Decantação, Filtração e Desinfecção. A etapa de pré-oxidação para injeção do hipoclorito de cálcio, elemento com maior concentração de cloro (negativo) na pré-oxidação elimina a cor, turbidez, coloides, bactérias, ferro, manganês, matéria orgânica e algumas durezas contida na água, permite que as substâncias eliminadas fiquem negativamente suspensas na água formando flocos, em simultâneo com o sulfato de alumínio com a função de coagulante, ver figura 5.

Figura 2-Doseadores de Sulfato de alumínio e Hipoclorito cálcio

Fonte: Próprio autor

Para etapa de Coagulação resultado da mistura do coagulante inserido na água bruta formando flocos (impurezas na água), seguido da etapa de Floculação que ocorre graviticamente, em seguida ocorre a Decantação, os flocos pela sua densidade gravídica sedimentam ocorrendo o processo de Sedimentação e os flocos menos densos que ficam permanentes na superfície da água são eliminados na Filtração, elemento essencial para retirar os resíduos menos densos que o de cantador não consegue retirar, a água passa para o processo de Desinfecção para a injeção de hipoclorito de cálcio (cloro), composto químico $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ usado como agente alvejante (alvejante em pó) composto relativamente estável no tratamento de água e possui mais cloro disponível que

o hipoclorito de sódio (alvejante líquido), a finalização destes processos torna o líquido em água potável pronta para o consumo humano, ver figura a seguir:

Figura 3-Estação de tratamento de água ETA

Fonte: Pelo autor

Seguidamente a água é armazenada em RAT2 de superfície em inox com capacidade de 2 x 450 m³/h, ver figura 4. A partir deste ponto é bombeada novamente, para CD2 no Candombe

Figura 4 RAT2 ETA; **Figura 5** Bombas ETA; **Figura 6** CD2

Fonte: Próprio autor e EASU-EP

velho a 5 km e os compressores de ar permitem realizar a volta lavagem do sistema em cada três dias, para a desinfecção da areia, que pode colmatar perigando as propriedades da qualidade de água, ver figura 5.

Descrever as etapas praticadas e adequa-las com os padrões internacionais estabelecidos em Sistemas urbanos de complexidade técnica, contribuindo para o livro de MoGeCA, do MINEA e DW, que relata somente de manutenção de Sistemas de pequeno porte e chafarizes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No Estudo foram diagnosticados dados de indicadores de manutenção recolhidos tendo a seguinte característica:

Tabela 1-Manutenções realizadas pelo grupo técnico da ETA 2012 a 2017

N.º	Atividade	Tipo de Problema	Equipamento	Manutenção
1.0	Desassoreamento total da barragem	Cheias de lodo, areia, (Substâncias grosseiras flutuantes) e cobras	Barragem	6 meses
1.1	Limpeza parcial da Albufeira	Cheias de areia, lodo, paus, trapos, latas e capim (chupador fechado)	Barragem	Não agendada
1.2	Limpeza albufeira Simples	Impurezas na superfície (Substâncias grosseiras flutuantes)	Barragem	Diariamente
2.0	Limpeza do poço de	Cheio de areia, lodo, cobras	Poço sucção	Não agendada

	sucção	Poço de sucção pequeno		
3.0	Desmontagem da bomba Grundfos	Cavitação da bomba por causa areias	Bombas	Não programada
3.1	Troca de rolamento	Rolamento gripado	Bombas	Não programada
3.3	Troca de camisa protetor do veio	Desgaste da camisa	Bombas	Não programada
3.3	Troca empanque mecânico	Avaria do empaque	Bombas	Não programada
3.4	Impulsor semiaberto	Desafinação do impulsor	Bombas	Não programada
4.0	Limpeza sistema, (bombas, conduta, filtros e válvulas)	Falha na conduta de injeção de Sulfato de alumínio e hipoclorito de cálcio	Pre-oxidação Doseadores Desinfecção	Não programada
4.1	Limpeza de cubas e agitadores	Cubas e agitadores sujos com lamas de camadas químicas	Casa de doseadores	Nunca
5.0	Limp. coagulador	Paredes sujas de flocos e lodos;	Coagulador	Trimestral
6.0	Limp. Floculação	Circulação de flocos e impurezas	Floculador	Trimestral
7.0	Remoção de flocos nas paredes	Camadas impermeáveis ou flocos acumulados nas paredes decantador	Decantador	Semestral
7.1	Abertura pulgas	Acumulação de lamas químicas	Decantador	2 Semanal
8.0	Contra lavagem	Flocos (colmatação)	Filtrador	Mensal
8.1	Mudança de areia dos filtros	Perda de propriedades da areia e da qualidade de água por colmatação	Filtrador	Nunca
9.0	Pintura interna das paredes ETA	Camadas impermeáveis e corrosão nas laterais das zonas de processos.	Infraestrutura ETA	Nunca

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021)

Nota: Referencial sobre as manutenções apresentados na tabela.

Análisadas as matérias e informações recolhidas se constatou que, desde a inauguração do Sistema em 2008 a 2016, havia sido indicado o Gestor da ETA pela DPEA, a pesar da criação

da Comissão Instaladora composta por PCA, e dois Administradores, em 2014 não afeto a continuidade do Gestor e dos técnicos, somente notava-se a falta do manual de manutenções que fazia-se empiricamente e verbal e provavelmente poderia influenciar nos tipos de manutenções praticados na sua maioria corretivas com graves consequências e algumas preventivas tal como: Do Leito do rio e Captação: repartimos em três atividades nomeadamente a manutenção do desassoreamento total, desassoreamento parcial e desassoreamento simples, para o desassoreamento total, se realizava no aluguer ou solicitação de máquina através do Governo Provincial, se fazia duas vezes por ano, razão custos, ocorria com o rio no seu nível mais baixo ou no intervalo de chuvas; desassoreamento parcial manutenção não planificada acontece mais no periodo de chuvas intensas acumulando-se muita terra, resíduos diversos na barragem e o chupador fica entupido, o operador em serviço é obrigado a mergulha na retenção ou barragem sem nenhum equipamento de higiene e proteção do trabalho para a limpeza do arredor do chupador que carece da válvula de pé de crivo e pode acontecer no período seco também; esta pratica acredito viola as normas de segurança e higiene do funcionário no local de trabalho, colocando em risco a sua integridade física e o desassoreamento simples a manutenção é periódica preventiva a limpeza da superfície da barragem evita que o chupador não puxe resíduos flutuantes, ver figura 6 e 8.

Uma situação grave aconteceu durante os anos, por falta de desassoreamento adequado de forma técnica, rigorosa e regular a barragem construída pelos Portugueses através do desvio do rio perdeu altura e queda de água e desativou a comporta de descarrega que se usava para manutenção da mesma confirmar figura 9 e começa-se a sentir alguma cavitação de bombas como resultados da falta de manual de manutenções adequadas.

Figura 7-Queda 2008; Figura 8-Limpeza leito Rio; Figura 9-Valvula

Fonte: Google(antes 2011);

Fonte: EASU;

Fonte: EASU

Poço de sucção: recebe a água bruta proveniente da barragem para a bomba a manutenção se efetua de forma corretiva, acontece quando cavita a bomba. Para além disso os técnicos comentam o tamanho reduzida da capacidade do poço de 15 m³ dividido em 2 micros poços e a água bruta não repousa e entra logo na bomba com areia e cobras, provocando danos devastadores na bomba a troca de acessórios de forma continua e para além disso o poço precisa de cuidados e manutenções permanentes e pelas condições atuais o seu estado técnico, periga os operadores, porque a água das chuvas entrada com lodo, areias e insetos e podem perigar o ambiente interno do poço e a água bruta vinda da captação, ver figura 10.

Figura 10-Poço de sucção de água bruta

Fonte: Próprio autor

O bombeamento: a sua manutenção é feita de forma corretiva e provavelmente a falta de manutenção preventiva programada do poço de sucção em geral, pode influenciar negativamente na cavitação de bombas (Grundfos). Areia na bomba provoca a desmontagem geral, para a troca do empanque mecânico, rolamento, retentores e juntas e o impulsor semiaberto, não constitui muito perigo para as cobras entram e saem em simultaneamente, ver figura 1.

Na etapa de pré-oxidação: a manutenção da casa de doseadores se realizava de forma corretiva, no entolamento do Sistema de injeção de produtos químicos quer da tubagem, bomba, filtros e válvulas. Para as cubas de mistura e os agitadores nunca se fazia limpeza em condições por falta de equipamento de proteção e operação desde a instalação do Sistema, ver figura 2 e 11. Prova disto em 2010, se havia registado uma avaria de grandes proporções na casa de doseadores de sulfato de alumínio, tendo entupido o sistema de injeção de sulfato por falta de manutenção, passamos um mês sem água na cidade a DPEA, foi necessário comunicar o MINEA para chamar a Empresa construtora para a solução do problema.

É importante exaltar que o doseador de hipoclorito de cálcio, faz duplo esforço doseando para a pré-oxidação e na desinfecção final tudo em simultâneo, o esforço redobrado provavelmente pode provocar cansaço pré-cozi do equipamento, ver figura 2.

Figura 11-Pré-oxidação;

Fonte: Próprio autor

O processo de Coagulação (câmara rápida) e a etapa de Floculação (câmara lenta) a manutenção se praticava de três em três meses sendo preventiva e programada, ver figura 11.

Figura 12-Processo de Coagulação e floculação

Fonte: Próprio autor

No decantador a manutenção se divide em duas ações nomeadamente limpeza de paredes e abertura das lamas químicas, a manutenção da limpeza de paredes se realizava de forma

preventiva planificada em cada seis meses, a manutenção de descarga normal das pulgas em 12 horas de serviço se fazia duas vezes por semana durante 6 minutos, ver Figura.

Figura 13-Processo de Decantação

Fonte: Próprio autor

A filtração tem dois tipos de manutenções a contra lavagem (volta lavagem) e a mudança de filtros, a manutenção preventiva planificada de contra lavagem se realiza uma vez por mês, durante 6 minutos estima-se desperdício de areia e água potável entre 0 a 4% por cada lavagem e para a manutenção da mudança de filtros de areia nunca se realizou desde 2008 até a data atual.

Figura 14-Processo de Filtração

Fonte: Próprio autor

A Infraestrutura da ETA se divide em duas parte quando uma funciona a outra fica em repouso ou uma em manutenção e a outra em funcionando, uma parte está inativa, por falta de manutenção as corrosões tomara conta das paredes internos dos processos: coagulação, floculação, decantação e filtragem, nunca se removeu as camadas impermeáveis até hoje a plataforma periga a qualidade da água dos municipes.

Figura 15 Exemplo de Corrosão

Fonte: Próprio autor

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apoiando-se no diagnóstico da pesquisa sobre o plano de manutenção do Sistema de água urbano da cidade do Uíge, baseada nos processos desde a captação até ETA e pela sua complexidade das características tradicionais e rudimentais, o seu conteúdo contribui em: sendo a água direito fundamental (vida), o projeto é bem concebido na sua implementação quando traz benefícios na condição sócio econômica dos municipes relativamente a melhoria da saúde, higiene; diminuição da mortalidade, de doenças hídricas; esperança de vida; bem-estar e desenvolvimento econômico;

A falta de Manual de manutenção do Sistema de água, dificulta dirigentes e técnicos;

A Maioria das manutenções são corretivas, fruto de algumas peças de reposição adquirirem-se no mercado informal, e as manutenções preventivas programadas se realizam fora das normas técnicas recomendadas para sistemas de água rudimentares e tradicionais;

Capacidade do poço de sucção muito reduzido, não permite que a água repouse em melhores condições antes de entrar na bomba e periga na entrada de impurezas;

A falta de equipamento de higiene e segurança no local de trabalho, coloca em risco a integridade física dos operadores quando realiza mergulho para manutenções da albufeira;

As lamas químicas do decantador e os flocos dos filtros retornam ao rio, constituem atentado a saúde pública e ao meio ambiente, pela sua incompatibilidade à saúde humana;

As bombas Grundfos mecânicas usadas no período não se registava cavitação e gripamento de rolamentos sempre por causa dos cuidados técnico;

Os doseadores de sulfato de alumínio e hipoclorito de cálcio Milton mecânicos em caso de avaria a reparação ou aquisição dependia da Empresa construtora (chinesa);

As dezoito (18) ações da tabela nº 1, três (3) atividades nunca se programaram para realização de manutenções correspondem 17%, seis (6) manutenções são preventivas programadas perfaz 33% e nove (9) as manutenções são corretivas correspondendo 50%, do total de 100%, logo a pesquisa demonstrou que a Empresa faz mas gastos em manutenções corretivas, a seguir nas preventivas programadas e com tendência de gastar o dobro em manutenções nunca programadas.

Em suma as manutenções corretivas e as que nunca se programaram cobrem 67% contra 33% das atividades preventivas programadas, provavelmente influí negativamente para rentabilidade da Empresa; ver Gráfico 1.

Gráfico 1-Manutenções realizadas no período.

Fonte: Próprio autor

SUGESTÕES

Perante estes cenários diagnosticado apraz-nos apresentar as seguintes propostas sugestivas:

Solicitar o manual de manutenção a Empresa construtora CEIC, para melhor se orientar e planificar corretamente a realização das atividades de manutenção do Sistema;

Que projetos de maior dimensão na sua projeção e redimensionamento tenham discussões técnicas locais, sobre a compra de equipamentos adequados a operação como chupadores com válvula de crivo, capacidade do tamanho de poço de sucção e ETAR compatível a ETA;

Aumentar os doseadores de hipoclorito de cálcio para que cada processo tenha dois na pré-oxidação e na desinfecção final perfazendo 4, devido o tempo de funcionamento destes;

Que as manutenções sejam bem realizadas de acordo com as normas internacionalmente estabelecidas através do manual de manutenção dos Sistemas de água rudimentares e tradicionais.

Que as manutenções sejam feitas de forma global e não parcial, com orientações de técnicos da área de forma a evitar a desestruturação do próprio rio, do leito do rio ou do desvio e os equipamentos de manobra como comportas para descarga, etc.(...);

Adquirir equipamento de limpeza, higiene e segurança no trabalho para mergulhos no rio na hora de realizar a limpeza do chupador.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6022**: informação e documentação: artigo em publicação periódica técnica e/ou científica: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2018;

CASSADY, C.R.; KUTANOGLU, E., "Minimizing Job Tardiness using Integrated Preventive Maintenance Planning and Production Scheduling," IIE Transactions, Vol. 35, No. 6,503-513, 2003;

CAVALCANTE, C. A. V.; ALMEIDA, A. T. de. A Multicriteria Decision Aiding Model Using PROMETHEE III for Preventive Maintenance Planning Under Uncertain Conditions. Journal of Quality in Maintenance Engineering, v. 13, p. 385-397, 2007;

DANTAS, M. P.; GONÇALVES, E.; MACHADO, M. R. *Setorização De Redes De Distribuição De Água E Controle De Pressão Voltados Para Controle De Perdas*. 20º Congresso Brasileiro De Engenharia Sanitária E Ambiental, 1999;

DW-ANGOLA, Modelo de comunitário de gestão de água. Luanda, DW — Development Workshop Angola, 2013;

GUERRA, A.L.S. *Relatório de avaliação profissional para obtenção do grau de Mestre Em Tecnologia Ambiental*, Instituto Politécnico De Setúbal, Portugal, 2013;

Hierárquica Na Priorização Da Reabilitação De Redes De Distribuição De Água, Revista Brasileira De Recursos Hídricos. V. 16, N.4. Outubro/Dezembro, 2011;

KWIETNIEWSKI, M. Reliability Modelling Of Water Distribution System (Wds) For Operation And Maintenance Needs. Hydro-Engineering And Environmental Mechanics, Vol. 51, 2004;

LOPES, K.G.O.; COELHO, M.M.L.P.; LIBÂNIO, M. *Aplicação Do Método Da Análise MENDONÇA, F.; Leitão, S., Riscos e vulnerabilidade socioambiental urbana: uma perspectiva a partir dos recursos hídricos. GeoTextos. 4 (1-2): 145-163, 2008;*

MINISTÉRIO DA ENERGIA E ÁGUAS, *Modelo de Gestão Comunitária de Água, Capítulo III, 2011;*

NAJID, N.M.; SELSOULI, M.A.; MOHAFID, A. *An Integrated Production And Maintenance Planning Model With Time Windows And Shortage Cost. International Journal Of Production Research. V. 49, N°8. 2011;*

PNEA (2012), Angola: Programa Nacional Estratégico para Água 2013-2017 <Flash_VdAtlas_An-20.02.2013-pdf7>;

PNUD, Fórum Mundial de Água (WWF), Relatório da ONU Cidade do México, (2006); PROGRAMA, «Programa de desenvolvimento do sector das águas», Diário da República (Luanda), I Série, n.º 47, 2004;

RANGEL, Pilotto, Isabel., «Características do consumo de água em uma propriedade rural: estudo de caso no Município de Orleans/SC». Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, (SC), (2015);

TROJAN, F.; MORAIS, D. C. *Prioritizing Alternatives For Maintenance Of Water Distribution Networks: A Group Decision Approach. Water S.A., V. 38, 2012;*

TROJAN, F.; MORAIS, D. C. *Using Electre Tri To Support Maintenance Of Water Distribution Networks. Pesquisa Operacional (Impresso), V. 32, P. 423-442, 2012;*

TSUTIYA, Milton Tomoyuki., *Abastecimento de Água. São Paulo: Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2006;*

ONU (Organização das Nações Unidas), Relatório 2012-2014 – Conferência das Nações Unidas sobre os indicadores de saúde, 1992;

UNICEF & WHO (2015), *Progress on Sanitation and Drinking Water*. Disponível em: <https://www.unicef.pt/progressos-saneamento-agua-potavel/files/progress-on-sanitation-drinking-water2015.pdf> [Consultado aos 12/07/2020];

I.N.E. (2016), *Resultados Definitivos do Recenseamento Geral da População e da Habitação de Angola 2014*, Luanda. Disponível em: http://www.embajadadeangola.com/pdf/Publicacao%20Resultados%20Definitivos%20Censo%20Geral%202014_Versao%202032016_DEFINITIVA%2018H17.pdf [Consultado aos 12/06/2020].